

BADIY ASARDA KULMINATSIYA ELEMENTLARI

O'rolova Mohichshira Soatmurod qizi
Termiz davlat universiteti

Filologiyaga va tillarni o'qitish: o'zbek tili ta'lim yo'nalishi
I- bosqich talabasi

Iltiy rahbar: Feruza Hafizova

Anotatsiya: Maqolada sujet elementi hisoblangan kulminatsiyaning asar qurilishidagi o'ni haqida tahlil va baholalar berilgan. Kulminatsiyaning o'ziga xos xususiyatlari adabiyotshunos olimlar fikrlari asosida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Kulminatsiya, tarkibiy qisim, sujet, element .

Adabiyotshunoslikda hadiy asar juda murakkab hodisa hisoblanadi. Hadiy asarning o'ziga xos bo'lgan bir qancha qismlari, ya'ni elementlari mavjud. Bu qismlardan bittasi kulminatsiyadir. Tanliq adabiyotshunos olim Dilmurod Quronov o'zining "Adabiyotshunoslik lug'ati" kitobida kulminatsiyaga quyidagicha ta'rif beradi: "Kulminatsiya (lotincha , culmen - " cho'qqi") hadiy asarda voqealar rivojining eng yuksak nuqtasi, sujetning shakllanishini ko'rsatib, konfliktni yuqori darajada ko'rsatgan o'ni bo'lib, u voqeani sujetning muhim va zaruriy komponenti sifatida yechimning yo'nalishlarini belgilaydi, shu bois yechim bo'lmagan holatlarda ham asar tugallik xarakterini ko'rsatib beradi". Botan Umarov esa o'zining Adabiyotshunoslik nazariyasi kitobida: "Kulminatsiya - sujet rivojining eng yuqori cho'qqisi sifatida hisoblanadi. Bu "cho'qqi"dan tashqari, asarda ikkilik xarakterida har bir obrazning qismini ang'itadi: uhar nazariyasi ta'lim - ta'lim oshiladi", - deydi ta'rif berib o'tadi. Bu fikri adabiyotshunos olimning fikriga qo'shilgan holda shuni aytishimiz mumkin: kulminatsiya sujetning asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Ya'ni sujet - voqealar rivoji, tugun, kulminatsiya, yechim, epilog va prologdan tashqari tugun bo'lib. Hadiy asar boshidan oxirigacha sujetli yoki fabulali yozilishi mumkin. Sujetli hadiy asarda, yechim, prolog, epilog tashqari qolishi mumkin, ammo voqealar rivoji, tugun va kulminatsiya asarning asosiy tarkibiy qismlari sifatida aslo tashqari

qolmaydi.

Kulminatsiyaning muhim xususiyati shuki: u asardagi qahramonlarning qarashlari, amaliyotlari, taqdir kechinmalari va ularning bir biriga bo'lgan munosabatlarida turl o'zgarishlarni yanaga keltirib, voqealar oqimini o'zgartirib yubora oladi. Shuning uchun bir asar tarkibidagi har qanday hodisa ham kulminatsiya deyga olmaymiz.

Kulminatsiya turl o'rinlarda turlicha kelishi mumkin. U yirik hajmli asarlarda asarning butun voqeasini aytib, kichik asarlarda judda epizod ko'rinishida bo'lishi mumkin. Masalan Abdulla Qahhorning "O'g'ol" hikoyasida, Qobil bobo bilan Aminning o'zaro berilgan qisqargina suhbat, yoki "Anor" hikoyasidagi Tarobjonning so'ziga qaratib: "Ajab qildim, jigalarimning ezilib, tirab ketishi!" - degan so'zlarida, birgina detali orqali ifodalalanayotgan kulminatsiyani ko'rishimiz mumkin.

O'ltir Hoshimovning "Itki ezik orasi" nomli romani boshidan oyoq kulminatsiya asosida yaratilgan. Asarda bir ayolning muallab qilgan ko'nga ust bohsiz, tiqib o'ldirishi, Kimsaning orasi Damani poyroq bohsiz ketishi, Rubiyaga Zakunchining hujum qilishi, odamlar ustida o'qitilgan tajribalar, Mustafar va Monavvarning shirva'nikliklardan bezabur holda qilib qo'ygan ishlari, Zakunchining bir bechora bolani o'lar atrofiga keltirib kurtaklashi, asar so'ngida Ona haykal oldida ro'y bergan voqealar va hukmvo epizodlarida har o'rinda kulminatsiyaning ichidagi turlayli asar oloqanda ajayib yotilganiga guvoh bo'lishimiz mumkin.

Ishon adbiyoti yaratchisi Paulo Kofoning barchaga ma'lum "Al-kingoga" asarida, bosh oltir hisoblanuvchi Saryagoning Mir atrovlari tomon xarisa irab yo'liga chiqqan vaqtda, urush kutayotgan salohidagi bir qabila nomonidan dushman oilarida turlib olinishi va uning ush bovar qilmas darajada, shamol, quyush orqali qabila boshliqlarining qarorgohini kun papakan qilganligi, yoki bo'lasam Xardid Do'ramhamomadning "Ijman" hikoyasida olomonning jaymani ming madhappalar qilib o'lingan vaqtda, qandaydir qora tayrak ochilib, ichidan o'lgan jaymandan ko'ra kutarvq jaymanning turlishi ham kulminatsiyaga misol bo'ladi: "Ana shunda qora tayrakdan bir juft bahaybat kovuch ko'rdim..."

hosachlar ichkariga taqilib kirib-yu ulardan hozirgina ham'ir, ming bir azobda o'ldirilgan Jajmanga ikki toanchi mavdek: a'rdash boshqa bir jajman yerga saklab yerga tashib, faqat, u o'ldirilgan biyla darhamoq – ko'yi ikki qatich edi... Abdulla Qalibning Dardlar nomli asarida esa Ushning uyga qaytib orzusi ya'inda Dardlar bilan sham bog'lashi kabi o'rinlarda ham yuqori darajadagi kalminatsiyani ko'ribimiz mumkin. Tog'ay Murodning "Bu dunyoda o'lib ko'lmaydi" asarida esa kalminatsiya kirish qismidan boshlangan, ya'ni odamlar NKVD xodimlari tomonidan ocharchilikka qarshi chora sifatida hozirlarga tirkilayin ko'mib tashlangan. Kalminatsiya g'axalarda ham ko'p uchraydi:

Ey karamga'y ishim og'ni sud loyqa edi

Sham'i rahmat parvari yetkayim najoming'a ay.

Yuqoridagilardan sham talosa qilib ayrilimiz mumkin: kalminatsiya hadiy asarning yangi, u tinglovchini bor vujudi bilan asar qahramonlari va voqealarga emosional - ekspressiv ya'ni hisiy munosabat bildirib qolishga oshilgan, asarning qiymatini belgilab beruvchi asosiy qism.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qur'mov D, Murodov Z, Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug'ati. T: Akademiya, 2011. 400b.
2. Umarov B. Adabiyotshunoslik nazariyasi. T: A.Qadriy nomidagi oliy ma'ruvi maktabiyati, 2004. – 264b.
3. Qur'mov D. Adabiyotshunoslik nazariyasi. T: Akademiya, 2018. 400b.
4. X.Durrahmonov. Buzor qalibning qay'ishi. – T., Sharq 2005.

